

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abdjalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'iloy Chorshanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'ztmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODEL LARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKT LARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODEL LARINI ISHLAB CHI QISH	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВО ВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musохон Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Мирзаева Малика Бахадировна, Сулейманов Анвар Аскарлович, К АНАЛИЗУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIR LARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUQ O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROIT LARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojjeva Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHI QARISH KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)

Бозоров Алишер Ганишер угли,

Ташкентский государственный технический университет имени

Ислама Каримова. Докторант.

E-mail: alisherbozorov42@gmail.com

Аннотация. Разработка метода диагностики по характеристической частоте АБ (аккумуляторных батарей). Типы батарей FIAMM 12UMTB160 и FIAMM 20720 упомянутые выше, являются «крайними» (максимальной и минимальной емкости соответственно) во всей выборке исследуемых батарей. Для АБ типа FIAMM 20720 ($C_{20} = 7,2$ Ач) среднее значение ошибки $\Delta C_{20\text{сред}} = 0,0002$ Ач, а стандартное отклонение $S\Delta C_{20} = 0,120$ Ач. В промежуточном диапазоне емкостей 20-100 Ач функция изменяется сравнительно равномерно. Однако результаты вычисления C_{20} для батарей в этом диапазоне емкостей имеют неравномерный характер.

Таким образом, уравнение позволяет прогнозировать номинальную емкость батарей различных типов по значению их характеристической частоты. Однако необходимо учитывать, что при использовании этого выражения для диагностирования батарей с емкостью превышающей 100 Ач точность определения C_{20} снижается.

Ключевые слова. АБ(аккумуляторных батарей), диагностика, частота, диапазон, емкость, уравнение, прогноз.

Введение. Аккумуляторы обеспечивают питание для огромного числа продуктов, устройств и техники. Современные автомобили, электромобили, скутеры, лодки и самолеты, и все это питается от аккумуляторных батарей, качество и надежность которых влияет на общественную безопасность. Таким образом, обеспечение надежности батареи является ключевой задачей производителей с помощью всесторонних проверок на качества. В целях дальнейшего совершенствования системы корпоративного управления автомобильной промышленностью, обеспечения её устойчивого развития в условиях жесткой конкуренции на внешних рынках и либерализации валютной политики, увеличения производства конкурентоспособной продукции и углубления локализации производства организаций приняты Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.06.2017 г. №ПП-3028 «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления и ускоренному развитию автомобильной промышленности на 2017-2021 годы».

Цель работы разработка метода диагностики по характеристической частоте АБ (аккумуляторных батарей).

Постановка задачи. На предприятии организовать качества и разработка метода диагностики по характеристической частоте АБ (аккумуляторных батарей) испытаний продукции для осуществление проверку качества сырья и материалов.

Материалы и методы. При выполнении исследований применялся комплексный подход, основанный на применении теоретических основ электротехники, процессной и системной анализ, теории вероятности и математической статистики и методов регрессивного и корреляционного анализа.

Литературный обзор. В частности о существовании частоты, на которой эта цепь входит в режим резонанса. Как было показано в том же разделе, реальные АБ обладают низкой добротностью, и как следствие их резонансные свойства минимальны. В связи с этим термин «резонансная частота» правильнее будет заменить термином «характеристическая частота»[4].

Согласно теории электротехники резонансом называется такой режим, при котором индуктивное и емкостное сопротивления оказываются равными и компенсируют друг друга [1]. Согласно выше сказанному характеристическая частота характеризует соотношение эквивалентной индуктивности L_0 и емкости C_0 аккумуляторной батареи. Из выражения (2.) видно, что при равенстве индуктивной и емкостной составляющей реактивного сопротивления, оно становится равным нулю. Эту частоту легко можно определить визуально по графику частотной характеристики реактивного сопротивления. Например, свинцово-кислотная батарея FIAMM 12UMTB160 ($C_{20} = 160$ Ач) № 1 имеет характеристическую частоту ~ 100 Гц (см. рис. 2.8). Батарея типа FIAMM 20720 ($C_{20} = 7,2$ Ач) № 12 в свою очередь имеет характеристическую частоту ~ 700 Гц (рис. 1)[2,3].

Как можно видеть батареи с разными емкостями имеют разные значения характеристических частот. Типы батарей FIAMM 12UMTB160 и FIAMM 20720 упомянутые выше, являются «крайними» (максимальной и минимальной емкости соответственно) во всей выборке исследуемых батарей[3]. Можно предположить, что батареи с емкостями промежуточных значений (между 7,2 и 160 Ач) обладают промежуточными значениями характеристических частот (между ~ 100 и 700 Гц).

Рис.1. Частотная характеристика реактивного сопротивления АБ типа FIAMM 20720

Рассмотрим график распределения свинцово-кислотных АБ напряжением 12 В типа

FIAMM 20720 $C_{20} = 7,2$ Ач, Panasonic 3819 $C_{20} = 35$ Ач, Panasonic 5524 $C_{20} = 45$ Ач, Panasonic 7523 $C_{20} = 65$ Ач, Panasonic 10530 $C_{20} = 90$ Ач и FIAMM 12UMTB160 $C_{20} = 160$ Ач (рис.3). Значения характеристической частоты измерены на батареях в заряженном состоянии. Именно в этом состоянии батарея содержит заряд максимально близкий к величине C_{20} . Характеристическая частота вычислялась способом,

Рис. 2. Зависимость номинальной емкости C_{20} от частоты F_{REZ} для АБ разного типа

Результаты. Распределение батарей на рис. 2. подчиняется некоторой функции. Методом наименьших квадратов получено уравнение, максимально точно описывающее распределение батарей

$$C_{20} = \left(\frac{1 - a_3 F_{REZ}}{b_3 F_{REZ}} \right)^2 \quad (1.1)$$

где $a_3 = -0,002$, $b_3 = 0,001$. График функции (1.1) приведен на рис. 2. (аппроксимирующая функция). Статистическая ошибка подбора составила 14,328 Гц.

В диапазоне характеристических частот $\sim 300-750$ мОм функция (2.25) на рис. 2. изменяется медленно. Сравнительно небольшому изменению емкости $\Delta C_{20} = 10$ Ач (от 10 до 20 Ач) соответствует довольно большое изменение частоты $\Delta F_{REZ} = 224,193$ Гц. В диапазоне характеристических частот 50-100 Гц аппроксимирующая функция довольно быстро убывает. Такому же изменению емкости $\Delta C_{20} = 10$ Ач (от 100 до 110 Ач) соответствует небольшое

изменение частоты $\Delta F_{REZ} = 5,459$ Гц. При вычислении номинальной емкости C_{20} , превышающей 100 Ач, погрешности, допущенные при вычислении характеристической частоты F_{REZ} , усиливаются в несколько раз и отражаются на результатах вычисления C_{20} . Для АБ типа FIAMM 12UMTB160 ($C_{20} = 160$ Ач) среднее значение ошибки $\Delta C_{20\text{сред}}$ составило 18,168 Ач при стандартном отклонении $S_{\Delta C_{20}} = 7,521$ Ач (табл. 1). При вычислении емкости C_{20} , попадающей в диапазон до 20 Ач, погрешности вычисления частоты F_{REZ} ослабевают и вносят минимальные ошибки в результат вычисления. Для АБ типа FIAMM 20720 ($C_{20} = 7,2$ Ач) среднее значение ошибки $\Delta C_{20\text{сред}} = 0,0002$ Ач, а стандартное отклонение $S_{\Delta C_{20}} = 0,120$ Ач (табл. 1). В промежуточном диапазоне емкостей 20-100 Ач функция (1.1) изменяется сравнительно равномерно. Однако результаты вычисления C_{20} для батарей в этом диапазоне емкостей имеют неравномерный характер. Так средняя ошибка для АБ типа Panasonic 5524 ($C_{20} = 45$ Ач) $\Delta C_{20\text{сред}} = -7,105$ Ач при стандартном отклонении $S_{\Delta C_{20}} = 7,921$ Ач. В свою очередь ошибка $\Delta C_{20\text{сред}}$ для батареи типа Panasonic 7523 $C_{20} = 65$ Ач составила 0,556 Ач при стандартном отклонении $S_{\Delta C_{20}} = 6,139$ Ач (табл. 1).

Средняя ошибка для АБ типа Panasonic 10530 ($C_{20} = 90$ Ач) $\Delta C_{20\text{сред}} = 9,236$ Ач несколько больше, что объясняется близостью к границе емкостей в 100 Ач. Стандартное отклонение $S_{\Delta C_{20}}$ для этого типа батарей составило 3,395 Ач (табл. 1).

Таким образом, уравнение (1.1) позволяет прогнозировать номинальную емкость батарей различных типов по значению их характеристической частоты. Однако необходимо учитывать, что при использовании этого выражения для диагностирования батарей с емкостью превышающей 100 Ач точность определения C_{20} снижается.

Таблица 1.

Тип АБ	№ АБ	Заявленная номинальная емкость C_{20} , Ач	Вычисленная номинальная емкость $C_{20\text{выч}}$, Ач	Ошибка ΔC_{20} , Ач	Среднее значение ошибки $\Delta C_{20\text{сред}}$, Ач	Стандартное отклонение $S_{\Delta C_{20}}$, Ач
20720	12	7,200	7,062	0,138	0,0002	0,120
20720	13	7,200	7,390	-0,190		
20720	14	7,200	7,195	0,005		
20720	15	7,200	7,202	-0,002		
20720	16	7,200	7,150	0,050		
3819	16	35	37,399	-2,399	-3,385	1,462
3819	17	35	38,760	-3,760		
3819	19	35	36,884	-1,884		
3819	21	35	40,656	-5,656		
3819	22	35	38,226	-3,226		
5524	41	45	56,182	-11,182	-7,105	7,921
5524	43	45	54,691	-9,691		
5524	45	45	53,270	-8,270		
5524	53	45	58,083	-13,083		
5524	60	45	38,301	6,699		
7523	12	65	60,130	4,870	0,556	6,139
7523	17	65	73,684	-8,684		
7523	19	65	67,135	-2,135		
7523	21	65	58,343	6,657		
7523	24	65	62,929	2,071		
10530	9	90	84,818	5,182	9,236	3,354
10530	12	90	76,637	13,363		
10530	14	90	83,019	6,981		
10530	15	90	81,102	8,898		
10530	20	90	78,246	11,754		
12160	98	160	136,514	23,486	18,168	7,521
12160	99	160	147,150	12,850		

Рассмотрим график распределения батарей в зависимости от резервной емкости C_R и характеристической частоты (рис.3). На графике приведены значения свинцово-кислотных АБ напряжением 12 В типа FIAMM 20720 $C_{20} = 7,2$ Ач, Panasonic 3819 $C_{20} = 35$ Ач, Panasonic 5524 $C_{20} = 45$ Ач, Panasonic 7523 $C_{20} = 65$ Ач, Panasonic 10530 $C_{20} = 90$ Ач и FIAMM 12UMTB160 $C_{20} = 160$ Ач. Характеристическая частота вычислялась способом, из данных измеренных на батареях в частично разряженном состоянии (после хранения).

Рис.3. Зависимость резервной емкости C_R от характеристической частоты F_{REZ} для АБ разного типа

Методом наименьших квадратов получено уравнение, максимально точно описывающее распределение батарей

$$C_R = \exp\left(\frac{1 + a_4 \cdot F_{REZ}}{b_4 \cdot F_{REZ}}\right) \quad (2.2)$$

где $a_4 = -0,006$ и $b_4 = 0,003$ – коэффициенты алгебраического уравнения (2.2).

График функции (2.2) приведен на рис. 3 (аппроксимирующая функция). Статистическая ошибка подбора составила 41,923 Гц.

Для АБ с высокой характеристической частотой в диапазоне 300-750 Гц функция (2.2) изменяется медленно с ростом частоты. Изменению емкости $\Delta C_R = 20$ мин. (от 13 до 33 мин.) соответствует достаточно большое изменение характеристической частоты $\Delta F_{REZ} = 515,293$ Гц. В диапазоне частот F_{REZ} 50-120 Гц аппроксимирующая функция изменяется медленно и такому же изменению емкости $\Delta C_R = 30$ Ач (от 120 до 150 мин.) соответствует небольшое изменение частоты $\Delta F_{REZ} = 10,175$ Гц. А значит, при вычислении номинальной емкости C_R , превышающей 120 мин., погрешность, допущенная при вычислении характеристической частоты F_{REZ} , усилится в несколько раз и отразится на результатах вычисления C_R .

Таблица 2.

Тип АБ	№ АБ	Заявленная номинальная емкость C_R , мин.	Вычисленная номинальная емкость $C_{R_{ред}}$, мин.	Ошибка ΔC_R , мин.	Среднее значение ошибки $\Delta C_{R_{ред}}$, мин.	Стандартное отклонение $S_{\Delta C_R}$, мин.
20720	12	13,800	13,202	0,598	0,508	0,305
20720	13	15,000	14,387	0,613		
20720	14	14,200	13,793	0,407		
20720	15	14,700	13,828	0,872		
20720	16	14,500	14,450	0,050		
3819	16	30,160	59,173	-29,013	-12,380	9,571
3819	19	27,290	34,948	-7,658		
3819	20	27,310	33,059	-5,749		
3819	21	28,210	35,765	-7,555		
3819	22	17,110	29,033	-11,923		
5524	41	41,380	51,176	-9,796	-11,929	6,365
5524	43	44,060	57,900	-13,840		
5524	45	44,080	50,257	-6,177		
5524	53	43,050	50,791	-7,741		
5524	60	43,390	65,479	-22,089		
7523	12	66,070	60,884	5,186	2,971	13,245
7523	14	59,030	65,928	-6,898		
7523	16	48,080	62,219	-14,139		
7523	18	61,160	46,052	15,108		
7523	20	67,160	51,564	15,596		
10530	9	93,190	67,136	26,054	34,212	10,550
10530	12	94,380	69,915	24,465		
10530	14	117,350	77,946	39,404		
10530	20	120,240	70,294	49,946		
10530	21	111,360	80,168	31,192		
12160	1	300,490	221,750	78,740	-159,332	282,192
12160	2	282,070	196,411	85,659		
12160	98	363,260	711,567	-348,307		
12160	99	241,120	694,539	-453,419		

Закключение. Так для АБ типа FIAMM 12UMTB160 ($C_{20} = 160$ Ач, $C_R \approx 300$ мин.) среднее значение ошибки вычисления резервной емкости $\Delta C_{R_{ред}}$ составило -159,332 Ач при стандартном отклонении $S_{\Delta C_R} = 282,192$ мин. (табл. 2). При вычислении емкости C_{20} , попадающей в диапазон до 30 мин., погрешности вычисления частоты F_{REZ} ослабляются и вносят минимальные ошибки в результат вычисления. Для АБ типа FIAMM 20720 ($C_{20} = 7,2$ Ач) среднее значение ошибки $\Delta C_{R_{ред}} = 0,508$ мин., а стандартное отклонение $S_{\Delta C_R} = 0,305$ мин. (табл. 2). В промежуточном диапазоне емкостей 30-120 мин. функция (2.2) изменяется сравнительно равномерно. Однако результаты вычисления C_R для батарей в этом диапазоне емкостей имеют неравномерный характер. Так средняя ошибка для АБ типа Panasonic 5524 ($C_{20} = 45$ Ач) $\Delta C_{R_{ред}} = -11,929$ мин. при стандартном отклонении $S_{\Delta C_R} = 6,365$ мин.

Таким образом, уравнение (2.2) позволяет прогнозировать номинальную емкость батарей различных типов по значению их характеристической частоты. Однако необходимо учитывать, что при использовании этого выражения для диагностирования батарей с

емкостью превышающей 100 Ач точность определения C_{20} снижается.

Список литературы.

1. Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. В 2 ч. Ч. 1. / Л. А. Бессонов. – 9-е изд. – М. : Высшая школа, 1996. – 638 с.
2. Чупин, Д.П. Влияние измерительных щупов на результаты измерений внутреннего сопротивления аккумуляторных батарей / Д.П. Чупин // Россия молодая: передовые технологии – в промышленность! : материалы V Всерос. науч.-техн. конф. с междунар. участием : в 3 кн. / [отв. ред. А.В. Косых]. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2013. – С.247-250.
3. Чупин Д.П. Система диагностики аккумуляторных батарей на базе звуковой карты ПК / Д.П. Чупин, А.А. Чепель // Измерение, контроль, информатизация: Материалы XIV Международной науч.-техн. конф. Т. 1./ под. ред. Л.И. Сучковой. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2013. – С.128-130.
4. AD654: Low Cost Monolithic Voltage-to-Frequency Converter Data Sheet (Rev C, 07/2013) // Analog Devices, Inc. 2013. - 12с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD654.pdf (Дата обращения: 19.07.2014)

